

El efecto de la psicomotricidad en el desarrollo de la preescritura en educación inicial

The effect of psychomotor skills on the development of prewriting in early education

Monica Lissbeth Iza Sopa

✉ monica.iza7284@utc.edu.ec

 <https://orcid.org/0009-0005-1382-2294>

Yolanda Paola Defaz Gallardo

✉ yolanda.defaz@utc.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0001-8532-3914>

Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador.

Resumen

La educación en el nivel inicial es un espacio diseñado para que los niños exploren nuevos conocimientos, descubran formas de expresar sus ideas y desarrollen habilidades, no obstante, el objetivo fue, determinar como la psicomotricidad ayuda en el desarrollo de la preescritura por medio de la aplicación y práctica de actividades psicomotrices en los niños educación inicial. La metodología tiene enfoque cualitativo, de alcance descriptivo, la población es de 22 estudiantes y 2 docentes; las técnicas para recolección de información son la observación, la encuesta y la entrevista, los instrumentos son la ficha de observación, el cuestionario estructurado y el guion de entrevista. Los resultados revelan que la preescritura es una etapa muy difícil y frustrante para los niños, pero cuando se efectúa un correcto desarrollo motriz el proceso de preescritura se convierte en algo fácil y divertido que permite construir sus propios conocimientos a través de las experiencias obtenidas.

Palabras clave: nociones básicas, enseñanza-aprendizaje, preescritura, psicomotricidad

Abstract

Education at the initial level is a space designed for children to explore new knowledge, discover ways to express their ideas and develop skills, however, the objective was to determine

how psychomotor skills help in the development of prewriting through application and practice of psychomotor activities in children's initial education. The methodology has a qualitative approach, with a descriptive scope, the population is 22 students and 2 teachers; The techniques for collecting information are observation, survey and interview, the instruments are the observation sheet, the structured questionnaire and the interview script. The results reveal that prewriting is a very difficult and frustrating stage for children, but when correct motor development is carried out, the prewriting process becomes something easy and fun that allows them to build their own knowledge through the experiences obtained.

Keywords: basic notions, prewriting, psychomotor skills, recreational activities, teaching-learning

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IPE) plantean un propósito ligado a la construcción de las bases necesarias para la continuidad de los aprendizajes y las trayectorias escolares de la educación básica o primaria considerando que en esta etapa empieza la formación y adquisición de conocimientos. Al respecto se hace mención que para Bolivia, en esta doble función de continuidad de aprendizajes y trayectorias en educación inicial tiene que ver con el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas mismas que favorecen y enriquecen las cualidades de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento desarrollado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para iniciar procesos de aprendizaje (Lassalle et al. 2020).

El propósito de la enseñanza de la escritura, entonces, es vincular el aprendizaje de la lengua con el contexto de la vida social de niños y niñas. De esta manera, se desprende que la tarea de escritura en el aula debe ser concreta y situada, lo que permite el desarrollo de una competencia comunicativa con un fuerte carácter cultural, que adapta e implica la adquisición del dominio y la posesión de los procedimientos, normas y estrategias como aspectos que hacen posible la manifestación de enunciados adecuados a las intenciones y situaciones comunicativas que los docentes protagonizan en diversos contextos como en el desarrollo de habilidades

previas a la preescritura (UNESCO, 2016).

Según Toledo et al. (2017) existe un sinnúmero de objetivos que persigue la psicomotricidad, uno de los puntuales es lograr desarrollar las capacidades motrices, comunicativas, expresivas mediante la interacción activa del cuerpo con el entorno. Al respecto es importante posicionarse en la concepción del saber, desde una concepción transparente y sencilla. A través de movimientos eficaces, práctico y acciones que mantener una organización, debe ser secuencial, unificadoras e integrales por medio de los juegos se puede enseñar a los niños el para qué y por qué se realizan los movimientos, los juegos motrices ayudan a los niños a construir una consistente estructura física para que el niño firmeza en su vida cotidiana, además conocen las capacidad que tiene su cuerpo para producir un movimiento también, la lúdica permite al niño la construcción del esquema de su cuerpo.

La psicomotricidad en el desarrollo de la preescritura son aspectos que se trabajan por separado, en efecto no se busca desarrollar la psicomotricidad para alcanzar el proceso de la preescritura, por consiguiente, Aragón (2012) profesora de la Universidad Complutense de Madrid menciona que la psicomotricidad se centra más en los aspectos motores y cognitivos al respecto se considera que el desarrollo cognitivo permite al niño pensar y razonar para realizar un movimiento en función de sus necesidades, además se trabajan fundamentalmente tres áreas de la psicomotricidad el esquema corporal, esquema espacial y esquema temporal. Estas áreas de la psicomotricidad se tienen que desarrollar paralelamente, siendo el esquema corporal la base para empezar con el desarrollo de los demás esquemas, y éstos a su vez van a servir de base para la construcción del esquema corporal.

Esto indica que para alcanzar el proceso de la preescritura hay que tener un proceso de preparación psicomotriz, el más destacado es el desarrollo de la motricidad fina que se debe hacer durante las actividades motoras como los juegos o actividades donde se utiliza los dedos, pero sobre todo es primordial los ejercicios de dibujos, grafismo, actividades manuales entre otros. Se recomienda que la motricidad fina se desarrolle para que el infante pueda copiar y escribir con facilidad.

Al realizar actividades de psicomotricidad se reúne y desarrolla un sinnúmero de habilidades y destrezas mismas que nos permiten evitar o resolver las necesidades de los niños, al realizar

actividades físicas y aprovechando el movimiento como fuente para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se logra mejorar su relación y comprensión con el entorno que los rodea, es una manera sana de dominar los movimientos del cuerpo. Es necesario saber y reconocer que la estimulación temprana admite el desarrollo adecuado y continuo de las áreas de psicomotricidad y la motricidad gruesa, motricidad fina, equilibrio, lateralidad control postural y global del cuerpo etc. Sin embargo, los niños mantienen una estimulación temprana tardan más de tiempo para desarrollar dichas áreas (Sánchez, 2015).

Sánchez (2021) describe la habilidad motriz como una capacidad que permite realizar, con eficacia, cualquier movimiento voluntario. No obstante, el desarrollo de las habilidades motrices básicas se ejecuta en el nivel inicial, comprende la actividad motriz libre que constituye como la base de los juegos, se descubre a sí mismo en relación a lo que le rodea cumple con la finalidad de explorar el cuerpo relacionándolo con la motricidad. La iniciación a las habilidades motrices específicas permite desarrollar aquellas habilidades específicas a partir de los aprendizajes realizados en el ámbito escolar mismo que servirá para realizar otras actividades del día a día.

La investigación tiene como *objetivo* determinar como la psicomotricidad ayuda en el desarrollo de la preescritura por medio de la aplicación y practica de actividades psicomotrices para facilitar el proceso de la preescritura en los niños y niñas de 4 a 5 años. Para lograr el objetivo se trabajó con un enfoque mixto, apoyada en revisiones documentales y bibliográficas, también se aplicó un diagnóstico de necesidades. Los sujetos de interés fueron 2 docentes del área de educación inicial y 22 estudiante.

En resumen, la psicomotricidad es esencial en el desarrollo de la preescritura, ya que contribuye a la adquisición de las habilidades necesarias para la escritura, como la coordinación ojo-mano, la percepción visual y la motricidad fina. Por lo tanto, es importante realizar actividades que involucren el movimiento, la percepción y la emoción, y adaptarlas al nivel de desarrollo del niño para que este pueda avanzar progresivamente en sus habilidades. Desde el punto de vista científico la psicomotricidad es un área de conocimiento que se encarga del estudio y comprensión de los aspectos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. La evolución de la psicomotricidad se considera como aspecto clave para el desarrollo hasta la

aparición del pensamiento de los niños de siete años (Berruezo, 2000).

La educación psicomotriz está ligada a la educación física y también es la base para empezar el proceso de la preescritura y pasar a la escritura. Este es el motivo por el que debe aplicarse en la etapa infantil,lazándose con la adquisición de conocimientos la psicomotricidad sirve como un soporte educativo, permite alcanzar la globalidad no solo en el ámbito físico sino también en el proceso de enseñanza aprendizaje. La educación psicomotriz es una educación completa que está coligada a las potencialidades afectivos, sociales, motores, psicomotores e intelectuales, el perfeccionamiento de estas potencialidades le da seguridad, equilibrio además permite que los niños se desenvuelvan al organizar de forma correcta sus relaciones con los diferentes medios en el cual se desarrollan (Valhondo, 2019).

La *metodología* que se utilizo tiene un enfoque cualitativo porque permite realizar un acercamiento a las distintas situaciones de la institución para indagar, representar y comprender el accionar tanto de docentes como estudiantes, la función de la metodología investigativa es otorgar vigor y severidad científica a los resultados alcanzados también se pretende exponer y describir los criterios que se adoptan según la elección del método de trabajo. Es de alcance descriptivo porque está basado en la realidad objeto de estudio, se enfocó en identificar el problema que afecta a las instituciones educativas de nivel Inicial y expone de manera veraz y directa la realidad de la psicomotricidad en el desarrollo de la preescritura, la población es de 22 estudiantes y 2 docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Alicia Marcuath de Yerovi”; las técnicas para recolección de información son la observación, la encuesta y la entrevista, los instrumentos son la ficha de observación, el cuestionario estructurado y el guion de entrevista.

Los métodos teóricos permiten describir las relaciones esenciales del objeto de investigación no observables en la Psicomotricidad para el desarrollo de la Preescritura en educación inicial, además permitirá cumplir con la construcción del conocimiento que facilitará la interpretación conceptual de los datos empíricos, la construcción y desarrollo de teorías investigadas.

Desarrollo

El tema investigativo adopta al enfoque constructivista como un método específico que concibe al proceso de enseñanza-aprendizaje como un ambiente donde las experiencias y los

conocimientos previos de los niños se entremezclan con las ideas de compañeros y maestros al respecto, esto da como resultados un aprendizaje activo, donde todo se va integrando hasta conformar un conocimiento óptimo y un desarrollo mental abierto y en constante evolución.

De acuerdo con Rodríguez y Pérez (2017) los métodos empíricos se utilizan para resolver el problema mediante el análisis del fenómeno, para acumular conocimiento por medio de diversos antecedentes, hechos o sucesos al realizar la práctica, la acumulación de información se obtiene mediante la observación, la experimentación, la encuesta, la entrevista y la experiencia académica o propuesta que se utilizara y aplicara a la población seleccionada que son los niños de 4 a 5 años.

Por medio de la investigación descriptiva se puede realizar un estudio crítico y analizar las temáticas de la investigación para luego describir los problemas que existe en la institución educativa, a la vez nos permitirá describir los resultados que se quiere alcanzar, así como también señalar los problemas conceptuales y las limitaciones metodológicas existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo este trabajo permite llegar a encontrar algunas cuestiones no resueltas, que servirán de motivación para el desarrollar una propuesta de trabajo para ampliar y mejorar el conocimiento y desarrollo de la psicomotricidad para alcanzar la preescritura.

Los *resultados* revelan una correlación positiva y significativa entre la psicomotricidad y el desarrollo de la preescritura. Al respecto se constató que el desarrollar actividades de psicomotricidad en la etapa inicial de forma óptima, permite a los infantes alcanzar el desarrollo de aptitudes y actividades escolares respetando el ritmo de aprendizaje.

Según la entrevista, los docentes consideran que la psicomotricidad solo forma parte de la educación física pero hoy en día la psicomotricidad es considerada como una técnica que se utiliza en el ámbito educativo para desarrollar el área cognitiva motriz mismo que permite obtener múltiples beneficios. Ante ello podemos aseverar que la motricidad no solo forma parte del área de educación física sino debe ser una parte global en la educación.

Además, sugieren que la preescritura es el primer proceso de estimulación para empezar con la escritura por ello se debe desarrollar de forma óptima partiendo desde el desarrollo de la

motricidad fina y gruesa mismas que son pilares fundamentales en este proceso, cabe recalcar que no solo la psicomotricidad fina tiene que ver con el proceso de la preescritura. Por lo tanto, el grafismo infantil es considerado como una acción expresiva que requiere de manipulación y trazos a través de movimientos globales y tiene como objetivo primordial estimular paulatinamente el desarrollo psicomotriz por medio de actividades del grafismo. Dentro de las etapas del grafismo está el garabateo, la etapa preesquemática y etapa esquemática.

De acuerdo con la encuesta, las actividades que la maestra realiza no generan interés y motivación a los niños porque se las ejecuta en un espacio muy pequeño y los materiales no caben en el espacio además la docente no desarrolla actividades didácticas y lúdicas. Tampoco se crea un ambiente propicio que le permita desarrollar los elementos de la psicomotricidad, el ambiente dentro del aula de clase es muy pequeño y los materiales de esta área están ubicados de forma inadecuada, por tal motivo, algunos niños no logran desarrollar en su totalidad los elementos de la psicomotricidad y la docente no realiza adaptaciones con elementos psicomotrices.

Por otro lado, en las planificaciones si se registra la actividad psicomotriz que va a emplear en la clase, pero no tiene un objetivo puntual que le permita a la docente logra ese objetivo para alcanzar otro proceso de enseñanza. Es importante reconocer que la psicomotricidad fina y gruesa van de la mano y fomentan el desarrollo progresivo de los niños, si estas dos áreas importantes no se están desarrollando conjuntamente no se alcanzara el objetivo que es el desarrollo de la preescritura. Al desarrollar la motricidad gruesa y fina el objetivo de la maestra no es alcanzar el proceso de la preescritura por medio de estas dos áreas o solo considera que la motricidad fina ayuda con el inicio de la preescritura.

Comúnmente la maestra realiza actividades enfocadas en el control de movimientos de manos y brazos considerando que forman parte del proceso de la preescritura para ello trabaja con las técnicas grafo plásticas. Para empezar con este proceso la motricidad fina y gruesa debe estar desarrollada al cien por ciento luego se puede trabajar el grafismo utilizando crayones y pliegos de papel. En tal virtud, se obtiene que si bien es cierto las etapas del grafismo empiezan desde los 2 años en adelante, pero no está por demás practicar las etapas del garabateo controlado, descontrola y con nombre para luego pasar a la etapa preesquemática y esquemática no

obstante la maestra no desarrolla las etapas del grafismo.

En definitiva, se observa con detenimiento que la docente no consideran que la psicomotricidad ayude en el proceso de la preescritura, consideran que solo forma parte del área de educación física además cree que solo la motricidad fina es un paso para alcanzar la preescritura, también no mantiene un orden en el desarrollo de las actividades no obstante, en vista de que la docente tienen un concepto equivoco en cuanto práctica de la psicomotricidad se realizara una guía con actividades de psicomotricidad para fomentar la preescritura, esta guía con actividades responde las interrogantes de la docente para su beneficio y para los niños.

La observación a los niños revela que al realizar actividades de equilibrio estático y dinámico se ha evidenciado que los niños no tienen desarrollado el control postural que es considera una habilidad motora compleja derivada de la interacción de múltiples procesos sensoriomotores con el fin de controlar el cuerpo en el espacio. Por esta razón es importante que los niños desarrollen esta área de la psicomotricidad en actividades de equilibrio estático y dinámico. Los niños no realizan movimientos segmentarios mismo que son muy importante. Además, son movimientos de uno o varios segmentos del cuerpo sin necesidad de desplazarse es cuando flexionamos y estiramos los brazos, piernas u otras extremidades. Por medio de esta actividad también se puede identificar las partes gruesas y finas del cuerpo que en un momento también se trabajara de manera general.

La exploración sensorial es considerada meramente un juego en el ámbito educativo infantil ya que es una exploración abierta de los materiales y sus propiedades, permite a los niños utilizar su curiosidad e involucrar sus sentidos al momento de realizar actividades para estructurar el esquema corporal. Ante ello se constató que los niños no desarrollan la estructura del esquema corporal a través de la exploración de su propio cuerpo esto causa no interioricen una adecuada imagen corporal. Los niños no interiorizan su propia simetría corporal, por ende, no desarrollaran destrezas que les permita reconocer las nociones espaciales de derecha e izquierda que se construye progresivamente. Es recomendable que los niños utilicen su propio cuerpo como referencia para empezar con la simetría corporal para que después tomen conciencia del eje corporal y puedan reconocer la derecha e izquierda.

Al realizar la observación directa de la aplicación de la guía se puede constar que las dificultades

que anteriormente presentaban los niños para desarrollar las habilidades psicomotrices gruesas disminuían progresivamente, claramente los niños empezaron a mejorar el desarrollo de la coordinación dinámica global, el control postural, lateralidad, equilibrio, habilidad de coordinación viso motriz de ojo mano y pie, esquema corporal entre otras habilidades.

Por otro lado al realizar técnicas grafo plásticas los niños desarrollaron la psicomotricidad fina de forma divertida, con esmero y mucha creatividad, la frustración de no poder utilizar los dedos índice y pulgar para rasgar, trozar, arrugar y entorchar se desvanecieron y como resultado los niños lograron la presión digital, el dominio del espacio gráfico, coordinación motora fina, coordinación viso-motora fina, dominio de la pinza digital, controlar los movimientos muscular consiguiendo movimientos más precisos y coordinados entre otras habilidades más.

Finalmente, lo que parecía difícil de alcanzar y desarrollar fue desarrollado satisfactoriamente. Los rasgos con direccionalidad dejan de ser una etapa estresante y se convierte en una etapa fácil, los niños ya desarrollaron la psicomotricidad fina por tanto ya pueden sostener el lápiz de forma correcta, al respecto la direccionalidad en el desarrollo de rasgos es muy importante en el desarrollo rasgos y si no se trabaja a tiempo los niños se enfrentan a graves problemas. Fue importante identificar el estado actual de la psicomotricidad para relacionarla con a la preescritura de esta manera se logró resultados significativos en benéfico de los niños y docentes del subnivel inicial 2.

Propuesta

La propuesta denominada “*Manitos trabajadoras*” es una guía metodológica con actividades psicomotrices innovadoras encaminadas al proceso de la preescritura alcanza los resultados deseados ya que responde y tiene relación con los objetivos planteados. En las actividades diseñadas para el desarrollo de la psicomotricidad para el nivel inicial 2 se verifican que los resultados porcentuales que en un inicio fueron bajos e intermedios al concluir con la aplicación y desarrollo de la propuesta el logro obtenido fue notable ya que por medio de la psicomotricidad que es un pilar fundamental en la enseñanza se logró alcanzar el proceso de la preescritura.

En la actualidad en el ámbito de educación inicial es indispensable desarrollar actividades de psicomotricidad con los niños y niñas, por esta razón se ofrece una Guía metodológica

con actividades psicomotrices innovadoras encaminadas al proceso de la preescritura, la guía metodológica servirá como una herramienta de apoyo para las docentes, quienes realizan actividades psicomotrices innovadoras en beneficio de los niños y niñas del subnivel inicial 2 de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Alicia Marcuath De Yerovi” con el fin de alcanzar y facilitar el proceso de la preescritura.

Para respaldar el trabajo investigativo se emplea una propuesta con el fin de dar solución al problema encontrado en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Alicia Marcuath de Yerovi” también se busca alcanzar y mejorar el desarrollo de la preescritura por medio de la psicomotricidad. Al respecto la guía con actividades innovadoras “*Manitos trabajadoras*” está estructurado para niños y niñas de 4 a 5 años, la guía consta de cinco unidades, cada unidad está compuesta por actividades encaminadas a cumplir un propósito que es alcanzar el desarrollo de la preescritura, en la primera unidad se explicará y conocerán los materiales adecuados para trabajar en cada una de las áreas; la segunda unidad se trabaja las nociones básicas que son muy importantes dentro de la psicomotricidad; en la tercera unidad se trabajarán las técnicas grafo plásticas; en la cuarta unidad se trabajará con técnicas del grafismo y en la quinta unidad se trabajará rasgos de direccionalidad.

Las actividades planteadas en la guía permitirán aplicar nuevas técnicas que beneficiarán a las docentes, quienes mediante la guía podrán realizar varias actividades de nociones básicas, técnicas grafo plásticas, técnicas del grafismo y rasgos con direccionalidad, cada una de estas actividades ayudan en el desarrollo de la psicomotricidad, mismo que es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que los niños y niñas mediante movimientos psicomotrices gruesos y finos tienden a desarrollar habilidades motoras que desarrollan de forma coordinada y en equilibrio también desarrollan la pinza digital, la coordinación óculo manual, el cual permite a futuro un mejor desarrollo de la preescritura.

Con el propósito de alcanzar el desarrollo de la preescritura y teniendo en cuenta que los niños no tienen desarrollado la psicomotricidad, se plantea como principal factor a la psicomotricidad no obstante cada una de las actividades psicomotrices aportan importantes beneficios como el dominio del movimiento corporal, mejora la memoria, la atención, concentración y creatividad del niño, disminuye la frustración al momento de utilizar un lápiz, al respecto la guía está

diseñada para dejar a un lado la expectativa de que la preescritura se empiece solo utilizando el lápiz, los niños y niñas podrán ejecutar las actividades por medio de la manipulación.

Conclusiones

La psicomotricidad es muy importante en el ámbito educativo es la técnica que ayuda a los niños a dominar los movimientos corporales, es utilizada diariamente, es aplicada a varios juegos y actividades escolares, cada actividad psicomotriz tiene como propósito fortalecer una nueva habilidad en los niños como en este caso ayudará a fortificar el desarrollo de la preescritura.

En la actualidad la psicomotricidad esta conceptualizada como una disciplina que procura que los estudiantes logren desarrollar sus capacidades motrices, afectivas, sociales y cognitivas sociales a través de los juegos, tomando como referencia el cuerpo como un todo en relación consigo mismo y el entorno cada una de estos aspectos y el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa son una pieza clave y necesaria para alcanzar el proceso de la preescritura.

Después de aplicar los instrumentos de evaluación entrevista, ficha de observación a la docente y a los niños se obtienen resultados negativos y de acuerdo a las expectativas erróneas y falencias en el desarrollo de la psicomotricidad por parte de las docentes de educación inicial 2 se diseñó una guía con actividades para trabajar la psicomotricidad mismas que fomentaran el desarrollo de la preescritura, cabe recalcar que las actividades planteadas son llamativas, lúdicas y adecuadas para el grupo etario de 4 a 5 años.

En la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Alicia Macuarth de Yerovi” se aplicó la guía metodológica con actividades psicomotrices, las mismas son desarrolladas con mucho entusiasmo por parte de las docentes y los niños, la aplicación de este material fue desarrollado manteniendo un orden primero se trabajó con nociones espaciales, luego con técnicas grafo plásticas y técnicas del grafismo, una vez desarrollado estos tres aspectos es empezar con el proceso de la preescritura (rasgos con direccionalidad).

Después de aplicar la guía metodológica se evalúa los resultados obtenidos realizando una comparación con los resultados de la ficha de observación que se aplicó a los niños, al respecto algunas actividades que solían ser difíciles para los niños se transformaron en actividades

fáciles y divertidas, por medio de la guía la maestra instruye de forma eficiente mantenido un ambiente de juego trabajo, ante ello se puede decir que los resultados obtenidos son positivos.

Referencias bibliográficas

- Aragón, M. B. (2012). *Psicomotricidad*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Berruezo, P. P. (2000). *El contenido de la Psicomotricidad*. Madrid : En Bottini, P. (ed.).
- Lassalle, M. M., Marzonetto, G., & Quiroz, A. (30 de Enero de 2020). *La educación inicial en los sistemas educativos latinoamericanos para los niños y niñas de 3, 4 y 5 años*. Buenos Aires, Argentina: Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obtenido de Análisis comparativos: <https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/An%C3%A1lisis%20comparativos%20-%20PI%20-%20Mercedes%20Mayol.pdf>
- Martínez Ibarra, O., Ossorio Salermo, A. M., & Garriga Valiente, E. A. (2016). Precisiones teórico-metodológicas para el tratamiento de la investigación educativa y su metodología. *Redalyc.Precisiones teórico-metodológicas para el tratamiento de la in*, 1-17.
- Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *revistas@universidadean.edu.co*, 1-26.
- Sánchez, D. (2021). Guia de estrategias lúdicas para desarrollar la grafomotricidad en niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Basica Isidro Ayora. *dspace.ups.edu.ec*, 12-14.
- Sánchez, N. P. (2015). “*La Psicomotricidad y su incidencia en el Desarrollo Integral de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la Escuela Particular “Eugenio Espejo” de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua*”. Ecuador : repositorio.uta.edu.ec.
- Toledo, L. M., Toledo, R. M., & Cevallos, T. V. (2017). *Psicomotricidad Infantil*. Ecuador : CIDE .

UNESCO. (2016). *Aportes para la Enseñanza de la Escritura*. Chile: Acento en la Ce SPA.

<http://www.acentoenlace.cl>

Valhondo, A. M. (s.f.). *La Educación Psicomotriz*. Universidad de Oviedo.